

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

З. Мусинова¹

Аннотация:

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с методикой преподавания языков. Наряду с давно принятыми методами автор останавливается и на недавно возникшие и ещё не получившие общего признания методики, к которым относятся.

Ключевые слова: успешная деятельность, новые концепции, синтаксис русского языка, национальная аудитория, формы и методы обучения, совместная деятельность, многоаспектный процесс, арсенал искусства, развитие мировоззрения, индивидуальный набор методов.

doi: <https://doi.org/10.2024/fdrsngb2>

В настоящее время знание иностранного языка – это не только атрибут культурного развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных сферах производства. В связи с этим пересматриваются цели и задачи преподавания иностранных языков, появляются новые концепции и подходы к обучению иностранным языкам, в практику входят новые формы и методы обучения.

Обучение иностранному языку – сложная задача. Обучение русскому языку национальной аудитории задача вдвое сложнее. Это связано с тем, что точек соприкосновения ни в грамматике, ни и в синтаксисе русского языка с узбекским языком нет, так как это языки разных групп.

Процесс обучения русскому языку как иностранному – это процесс совместной деятельности учителя и учеников, это передача учителем и усвоения учениками социальной культуры народа. «...обучение иностранному языку, в частности русскому языку, как иностранному, – очень сложный и многоаспектный процесс, и, упуская из виду какие-то его компоненты, мы тем самым обрекаем обучение на неуспех.» В методике преподавания языков овладение знаниями, развитие мировоззрения на материале изучаемого языка играет важную, но не главную роль.

При всей сложности процесса обучения иностранных языков учитель ищет такие пути, способы, при которых обучение языка будет эффективным и полезным для каждого. Преподаватель обязан владеть искусством придать уроку живость и увлекательность. В арсенале искусства преподавания должен быть индивидуальный набор методов, средств и приёмов обучения. Преподаватель обязан владеть искусством придать уроку живость и увлекательность. Видные педагоги подчеркивают, что в учебном процессе «главное – учитель: его знание науки, которую преподаёт, и науки о человеке, его вооружённость методами обучения, его умение творчески использовать их, щедрость его души, наконец его стремление постоянно пополнять свои знания».

¹ Мусинова Зебо Турабовна, доцент кафедры русского языка и литературы СамГИИЯ

В программу изучения русского языка, как и других иностранных, входит углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, тем не менее, теоретическое изучение уступает свое место выработке практических навыков. Главным становится функциональный принцип обучения. Необходимо научить студентов не только основам иностранного языка, но и научить их с интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках профессиональной тематики, так и в ситуациях повседневной жизни. Студенты должны не только понимать обращенную к ним речь на иностранном языке, но и правильно построить свое ответное сообщение, которое будет соответствовать культуре собеседника. Поэтому наряду с изучением явлений языка, необходимо изучать особенности культур – участников диалога, их характерные черты, сходства и различия.

В настоящее время наблюдается новый подход к обучению русского языка, как иностранного, который опирается на методы и приемы, способствующие эффективному обучению.

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом, строятся на практической направленности, игровом и творческом характере обучения, интерактивности, диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, деятельностном подходе к обучению.

Применение активных методов обучения на уроках русского языка и литературы приобретает все большую актуальность, так как они позволяют учащимся превратиться из пассивных слушателей в самостоятельную, критически мыслящую личность.

В рамках технологий развития критического мышления возможно применение следующих активных методов обучения

На этапе актуализации знаний учащихся эффективным является такой прием, как «Кластер». Данный метод позволяют учащимся активизировать уже имеющиеся знания по определенным темам

Основные принципы составления кластера

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы.

Стратегия «Ассоциативный ряд». Данный прием является наиболее эффективным при изучении лексических тем на уроках русского языка. Суть этой стратегии состоит в том, что педагог предлагает учащимся написать за определенное время слова, которые относятся к теме, которую предстоит изучать.

Прием «Верно-Неверно»

Данный прием удобно применять при повторении пройденного материала. На этом этапе важно освежить в памяти все, что ученикам известно по теме урока и те знания, умения и навыки, которые пригодятся на уроке.

- Объявляется тема
- Учитель зачитывает вопросы и предложения
- Учащиеся фиксируют ответы с помощью значков «+» и «-»

Метод «Синквейн» - прием, который представляет собой составление стихотворения, состоящего из 5 строк

Стратегия «Знаю-Узнал-Хочу узнать»

Цель данной стратегии – развитие рефлексивности. Используя ее при работе с информацией, учащиеся соотносят известное и новое, определяют свои познавательные запросы обосновывая их известной им информацией, а также определяют дальнейшие направления в индивидуальном исследовательском поиске

Эффективное использование активных методов обучения позволит обеспечить организацию образовательного процесса, направленного на достижение высокой заинтересованности и вовлеченности в учебную, проектную, исследовательскую деятельность, формирования качеств личности, моральных и нравственных установок, ценностных ориентиров. И следует помнить, что для того, чтобы обучать учащихся посредством активных методов, активным должен быть сам педагог.

Наряду с активными методами при обучении русскому языку применяют и пассивные методы (слайды) и интерактивные методы (слайды).

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя.

Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. Лекция – самый распространенный вид пассивного метода обучения.

Интерактивный метод («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом.

Характерной чертой последних десятилетий является все возрастающий интерес к коммуникативному подходу в обучении иностранным языкам. Конец XX века – с одной стороны – возникновение целого ряда вариантов коммуникативного метода, а с другой – тенденции преодоления крайностей и односторонних подходов в обучении. Из числа способов овладения иностранным языком предпочтение стали отдавать тем, которые обладают развивающим потенциалом: будят мысль, оттачивают средства ее выражения, обогащают чувства, образные представления, совершенствуют общую культуру общения и социального поведения в целом.

Сегодня одним из актуальных современных методов является проблемный метод, при использовании которого деятельность учащихся становится более самостоятельной и активной.

Проблемное обучение находит широкое применение в процессе обучения русскому языку. Проблемное обучение – это создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по решению учебной проблемы. Проблемная ситуация – это преднамеренно созданное учителем познавательное затруднение, вызывающее познавательную потребность, интерес учащихся, желание получить информацию для объяснения заинтересовавшего его факта. Проблемная ситуация связана с умственным затруднением, с «озадачиванием». Являясь начальным этапом процесса мышления, она возбуждает мысль, показывает важность изучаемого

материала, вызывает активное желание работать (если проблема «принята» учащимися), в конечном итоге она облегчает запоминание учебного материала.

Проблемное обучение предполагает:

1) создание проблемной ситуации, т.е. такой объективной учебной ситуации, которая приводит к противоречию между знанием и незнанием (учащиеся осознают недостаток имеющихся у них знаний для решения данной проблемы);

2) возникновение в мышлении учащихся проблемного вопроса и его формулировка как познавательный результат осмысливания учащимися проблемной ситуации;

3) поиск решения проблемы;

4) решение проблемы и проверка.

Применение этих методов требует тщательной подготовки как со стороны обучающего, так и со стороны обучаемых. Среди ведущих методических установок этих методов можно назвать: самостоятельную и активную речевую деятельность с преобладанием устных форм общения, опора на зрительно-слуховые образы как источники семантизации языкового материала и др.» Анализ путей развития коммуникативной методики свидетельствует о том, что коммуникативный подход сформировался как самостоятельное концептуальное целое, благодаря достижениям функциональной лингвистики и грамматики. Функциональная лингвистика, отделившись от структурной, характеризуется функционированием языка как способа общения, в силу чего она, исследуя семантическую и коммуникативную стороны языка, обосновывает пути организации процесса овладения языком, исходя из категорий значения и функций, а не структурных элементов.

Список использованной литературы:

[1]. Витлин Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранным языкам в XX веке / Ж.Л. Витлин // Иностранные языки в школе. - 2001. - № 2. - С. 23-2. *Современные методы и модели в преподавании иностранных языков*

[2]. Демьяненко М.Я. Основы общей методики обучения иностранным языкам: теоретический курс / М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко, С.В. Мельник. - Киев: Вища школа, 1984. - 280 с.

[3]. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка / Т.В. Душеина // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 5. - С. 38-40.

[4]. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И. Пассов. - М.: Просвещение, 1985. - 208 с.